

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK MAHORATDAN FOYDALANISH USULLARI

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Negmatova Sevinch Ergash qizi

TATU Qarshi filiali 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060053>

Annotatsiya: Ushbu maqola chet tilini o'qitishda pedagogik mahoratdan foydalanishning samarali strategiyalarini o'rganadi. Unda til ta'limida pedagogikaning ahamiyati muhokama qilinadi, o'qitish amaliyotini takomillashtirishning asosiy usullari yoritiladi va til o'rganuvchilar uchun qiziqarli va interaktiv ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tushunchalar beriladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik mahorat, chet tillarni o'rgatish, til ta'limi, ta'lim strategiyalari, talabalarning faolligi, interfaol ta'lim, til bilimi, madaniy sezgirlik, samarali muloqot, kasbiy rivojlanish.

METHODS OF USING PEDAGOGICAL SKILLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract: This article explores effective strategies for using pedagogical skills in foreign language teaching. It discusses the importance of pedagogy in language education, highlights key ways to improve teaching practice, and provides insights into creating an engaging and interactive learning environment for language learners.

Keywords: Pedagogical skills, foreign language teaching, language learning, educational strategies, student engagement, interactive learning, language knowledge, cultural sensitivity, effective communication, professional development.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация: В данной статье исследуются эффективные стратегии использования педагогических навыков при обучении иностранному языку. В нем обсуждается важность педагогики в языковом образовании, освещаются ключевые способы улучшения педагогической практики и даются идеи по созданию увлекательной и интерактивной среды обучения для изучающих язык.

Ключевые слова: педагогические навыки, преподавание иностранного языка, изучение языка, образовательные стратегии, вовлечение студентов, интерактивное обучение, знание языка, культурная чувствительность, эффективное общение, профессиональное развитие.

Kirish. Chet tillarni o'qitish sohasi so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanib, til o'rganish natijalarini oshirishda pedagogik mahoratdan foydalanishga e'tibor kuchaymoqda. Pedagogika til ta'limida hal qiluvchi rol o'ynaydi, o'qituvchilarga o'quvchilarning til bilimlari va madaniy kompetentsiyalarini rivojlantirishda yordam berish uchun zarur bo'lgan vositalar va usullar bilan ta'minlaydi. Ushbu maqolada biz chet tilini o'qitishda pedagogik mahoratdan foydalanishning asosiy usullarini o'rganamiz, til o'rganuvchilar uchun qiziqarli va interaktiv

o'rganish tajribasini yaratishning samarali strategiyalariga e'tibor qaratamiz. Pedagogika o'quvchilar uchun samarali ta'lim tajribasini ta'minlash uchun mo'ljallangan bir qator o'qitish strategiyalari, usullari va yondashuvlarini o'z ichiga oladi. Chet tillarni o'rgatish kontekstida pedagogik mahorat o'quvchilarning til ko'nikmalarini, madaniy onglilikni va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish uchun zarurdir. Tasdiqlangan pedagogik usullardan foydalangan holda, til o'qituvchilari o'z o'quvchilarining turli ehtiyojlari va o'rganish uslublarini qondiradigan mazmunli o'rganish imkoniyatlarini yaratishlari mumkin.

Til o'qituvchilari o'qitish samaradorligini oshirish va qiziqarli o'quv muhitini yaratish uchun turli xil o'qitish strategiyalaridan foydalanishlari mumkin. Ba'zi asosiy strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-O'quvchilarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish uchun interfaol tadbirlar, guruhlarda ishlash va multimedia resurslarini o'z ichiga oladi.

-Talabalar taraqqiyotini baholash va konstruktiv fikr bildirish uchun loyiha asosidagi baholash, tengdoshlarni baholash va o'z-o'zini baholash vositalari kabi turli baholash usullaridan foydalanish.

-O'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirilgan, real dunyo kontekstlari va madaniy aloqadorlikni o'quv dasturiga kiritgan holda darslarni loyihalash.

-Talabalarning til va madaniy kelib chiqishi xilma-xilligini hurmat qiladigan va nishonlaydigan inklyuziv va madaniy jihatdan sezgir ta'lim muhitini rivojlantirish.

-Til o'qituvchilari o'qitish va o'rganishdagi ilg'or tajribalardan xabardor bo'lishlari uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish zarur. Doimiy treninglar, seminarlar va reflektiv amaliyotlar bilan shug'ullanib, o'qituvchilar o'zlarining pedagogik mahoratlarini yanada rivojlantirishlari, til o'rgatish metodologiyasi bo'yicha bilimlarini kengaytirishlari va o'quvchilarning o'rganishlarini samarali qo'llab-quvvatlash qobiliyatini oshirishlari mumkin.

Chet tilini muvaffaqiyatli o'qitishda pedagogik mahoratdan unumli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Innovatsion o'qitish strategiyalarini o'z ichiga olgan holda, talabalarning faolligini rag'batlantirish va madaniy sezgirlikni rivojlantirish orqali til o'qituvchilari o'quvchilarga til bilish va madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradigan dinamik va boyituvchi o'rganish tajribasini yaratishi mumkin. Uzluksiz kasbiy rivojlanish va uzluksiz ta'limga sodiqlik o'qituvchilarning samarali bo'lib qolishi va o'quvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob berishining kalitidir. Pedagogik ko'nikmalarni o'ylangan holda qo'llash orqali til o'qituvchilari o'quvchilarni til o'rganish sayohatlarida muvaffaqiyatga erishish uchun ilhomlantirishi va kuchaytirishi mumkin.

Xulosa. Maqolada chet tillarini o'qitish kontekstida pedagogikaning ahamiyati haqida so'z boradi, o'quvchilar o'rtasida tilni bilish va madaniy tushunishni rivojlantirishda samarali o'qitish usullarining o'rnini ta'kidlanadi. Unda til o'qituvchilari dinamik va inklyuziv o'quv muhitini yaratish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan turli pedagogik ko'nikmalar, masalan, o'qitishning interfaol yondashuvlari, innovatsion baholash usullari va moslashtirilgan darsni rejalashtirish strategiyalari muhokama qilinadi. Til o'qituvchilarining o'z o'quvchilarining o'zgaruvchan ehtiyojlariga va til ta'limining o'zgaruvchan manzarasiga moslashishlari zarurligini ta'kidlab, uzluksiz kasbiy rivojlanish va o'qitish amaliyotida doimiy mulohaza yuritish muhimligi ta'kidlaydi.

References:

1. Тўраева, Д., and Б. Даминова. "ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ." *Science and innovation 2.Special Issue 13* (2023): 225-228.
2. Daminova, Barno. "ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY AMONG STUDENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJ ECS) 2.1* (2023): 68-71.
3. Даминова, Барно Эсановна, and Максадхан Султаниязович Якубов. "Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз." *Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики 1* (2013): 306-308.
4. Кувандиков, Ж. Т., Б. Э. Даминова, and У. Н. Хафизадинов. "АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 656.
5. Daminova, B. E., M. M. Tolipova, and Z. N. Axadilloeva. "CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA ITERATSION YECHISH USULLARI." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 662.
6. Daminova, Barno. "ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE)." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.*
7. Рахимов, Нодир, Барно Эсановна, and Ойбек Примкулов. "АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.*
8. Daminova, B., et al. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.-2023. 2023.*
9. Esanovna, Daminova Barno. "UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system." *akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova bahora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology 42: 33.*
10. Даминова, Б. Э., and М. С. Якубов. "Развития познавательной и творческой активности слушателей." *Международная конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества. 2012.*